

BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI DARSLARIDA INTERFAOL DIDAKTIK O'YINLARDAN FOYDALANISH

Egamkulova Xilola Ergashaliyevna

Toshkent viloyati, Olmaliq shahar 11 - umumiy o'rta ta'lim maktabi Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7545321>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf ona tili darslarida qo'llaniladigan interfaol didaktik o'yinlar hamda didaktik o'yinlarning dars samaradorligini oshirishdagi ahamiyati haqidagi ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Didaktik o'yinlar, fonetika, bilagon boshliqlar o'yini, "Zarur harfni topib qoy" o'yini, „Sehri kvadratlar" o'yini, "Zarur harfni topib qoy" o'yini.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Аннотация. В данной статье представлена информация об интерактивных дидактических играх, используемых на уроках родного языка в начальных классах, и о значении дидактических игр в повышении эффективности урока.

Ключевые слова: Дидактические игры, фонетика, игра-головоломка, игра «Найди нужную букву», игра «Волшебные квадраты», игра «Найди нужную букву».

USE OF INTERACTIVE DIDACTIC GAMES IN PRIMARY CLASS MOTHER LANGUAGE LESSONS

Abstract. This article provides information on the importance of interactive didactic games and didactic games in improving the effectiveness of the lesson, used in primary school mother tongue classes.

Key words: Didactic games, phonetics, puzzle game, "Find the necessary letter" game, "Magic squares" game, "Find the necessary letter" game.

Hozirgi kunda boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning yosh xususiyatlari, savodxonlik darajalari, shaxsiy tabiatiga ko'ra didaktik o'yinlar orqali, evristik va suhbatlar loyihalashtirish asosidagi metodlar keng qo'llanilmoqda. Agar o'qitish jarayonida har bir o'quvchi o'zining o'zlashtirish imkoniyati darajasida topshiriqlar olib ishlaganida, u yuqori sifat va samaradorlikni ta'minlagan bo'lar edi.

Didaktik o'yinli metodlar o'quvchi faoliyatini faollashtirish va jadallashtirishga asoslangan. Ular o'quvchi shaxsidagi ijodiy imkoniyatlarni ro'yobga chiqarsih va rivojlantirishning amaliy yechimlarini aniqlash va amalga oshirishda katta ahamiyatga ega.

Didaktik o'yinlarning asosiy turlari: intellektual (aqliy) va harakatli hamda aralash o'yinlardan iborat. Bular o'quvchilarda aqliy, jismoniy, axloqiy, ma'naviy, ma'rifiy, psixologik, estetik, badiiy, tadbirkorlik, bunyodkorlik, mehnat, kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Bu metod o'quvchini ichki imkoniyatlarini ishga tushirishga, o'ylashga, erkin fikr yuritishga, muloqotga, ijodkorlikka yetaklaydi. Ayniqsa, unda atrof-muhit, hayotni bilishga qiziqish ortadi, uchragan qiyinchilik, to'siqlarni, qanday yengish va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradi.

Ta'lim-tarbiya jarayonida asosan o'quvchilarda ta'lim olish motivlarini, ularni turli yo'nalishlardagi qobiliyat va qiziqishlarini oshiradigan, biror kasbga moyilliklarini ko'rsatadigan, didaktik o'yinlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Didaktik o'yinlar nazariy, amaliy, jismoniy, rolli, ishchanlik, va boshqa yo'nalishdagi turlarga ajratiladi. Ular o'quvchilardagi tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, tadqiq qilish, hisoblash, o'lchash, yasash, sanash, kuzatish, solishtirish, xulosa chiqarish, mustaqil qaror qabul qilish, guruh yoki jamoa tarkibida ishlash, nutq o'stirish, til o'rganish, yangi bilimlar olish faoliyatlarini rivojlantiradi.

Shuningdek, boshlangich sinf o'quvchilariga ona tilidan grammatik bilimlar berishda ham didaktik o'yinlardan foydalanish samarali natija beradi. Chunki kichik maktab yoshidagi bola hali o'yin faoliyatidan ajralmagan bo'ladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchisi fonetikadan bir qator bilimlarni egallaydilar. Unli, undosh tovushlarni talaffuz qilish va taqqoslash asosida farqlaydilar. Undosh tovushlarning jarangli va jarangsiz talaffuz etilishi, jufti bor va jufti yoq jarangli va jarangsiz tovushlar haqida amaliy bilim oladilar. Bu borada boshlangich sinflarda qollaniladigan tekshirish metodi tovushlarning jarangli yoki jarangsiz ekanligini anglab olish imkonini beradi.

Bu o'z navbatida tog'ri yozishda qo'l keladi. Shuningdek bu sinflarda bog'in va uning turlari, urg'uli va urg'usiz bo'g'inlar, tovushlarning bir biriga ta'siri haqida amaliy bilim oladi. Bularning barchasini o'zlashtirib olish bir qator murakkabliklar tug'diradi. Shu tufayli boshlang'ich sinflarda fonetikaga oid didaktik o'yinlardan foydalanish qo'l keladi.

“Bilag'on boshliqlar” o'yini

Bu o'yin ham orfografik o'yinlar turiga kiradi. O'quvchilar odatdagiday ikki guruhga bo'linadi. Har bir guruhning sardori belgilanadi. Ana shu guruh boshliqlari xattaxtaga chiqariladi. Guruh boshliqlari odatda a'lochi o'quvchilar bo'lishadi. O'yinda o'quvchilarning ana shu tomoni hisobga olinib, o'nta so'z xattaxtaga yoziladi: Katta, mukammal, minnatdor, tanaffus, arra, mitti, ikki, tabassum, xokkey, tennis.

Yuqorida berilgan so'zlarni har bir boshliq ustun shaklida yozadi. So'zlarning yozilishi kuzatiladi. Xatolar guruh boyicha hisoblanadi. Har bir guruhning boshlig'i yo'l qo'yg'an xatolarni sanaydi. Birinchi guruh boshlig'i o'nta so'zdan ikkita xatoga yo'l qo'ygan bo'lsa, unga sakkiz ball beriladi. Har ikkala guruh boshliqlari so'zlarni tekshirib xatolarni sanab boradilar. To'g'ri yozilgan har bir so'z uchun ball beriladi. Oxirida g'olib guruh aniqlanadi va rag'batlantiriladi.

“Zarur harfni topib qo'y” o'yini

O'yinning ikkinchi bosqichi bir oz murakkab bolib, o'quvchilarning turli xil tovushlardan bittasini tanlab olishlari talab qilinadi.

da. . . . tar (a, o, s, f, k)-daftar,

ma. . . . don (o, y, sh, k, g, l) maydon,

Qu. . . . on (y, o, sh, q, r) –quyon

fo. . . . us (m, n, s, l)-fonus,

ma. . . . ematika (a, o, u, t, i)-.,

o'q. . . . tuvchi (s, u, i, a)-.,

O'yindan o'yin o'ylab topish o'yinini bajarish.

-rabot va -obod qoshimchali so'zlar yozish o'yini.

2. Qo'shrabot 2. Xalqobod 3. Toshrobot 3. Chinobod 4. Oqrobot 4. Dehqonobod

„Sehrli kvadratlar" o'yini

Kvadratlar ichiga shunday harflar teringki, yotiq o'qilganda ham, tik o'qilganda ham so'z hosil bo'lsin.

a s, a l, s, a m o, a m i, r, l, o r, d kabi...

“So'zdan so'z tuz” o'yini.

Bu o'yinda ham so'zni ikki tomondan o'qib so'z hosil qilinadi. Ammo bu o'yinda o'ngdan va chapdan o'qiganda so'zning bir xil ma'no anglatishi shart emas. Aksincha so'zni chapdan o'ngga o'qiganda bir ma'no, o'ngdan chapga o'qiganda boshqa lug'aviy ma'no anglatuvchi so'z hosil bo'ladi. Ushbu o'yin bolalarning kuzatuvchanligini oshiradi. Shu tufayli bunday o'yinni ikki o'quvchi bilan, guruh-guruh bo'lib ham, kichik guruhlarga topshiriq berib o'tkazish ham mumkin. Bunda ham so'zlardagi harflar soni hisobga olinadi. Qaysi guruh ozi ishlatgan so'zda ko'p harf qatnashgan bo'lsa o'sha g'olib bo'ladi.

I guruh

1. sut-tus-3
2. qo'y-yo'q-3
3. amin-nima-4
4. kalit-tilak -5

II guruh

- mol-lom-3
Kon-nok -3
qori-iroq -4
Bobur-rubob-5

III guruh

- G'oz-zog'-3
ota-ato-3
lekin-nikel-5
alak-kala-4

Xulosa qilib aytganda bu kabi didaktik o'yinlar o'quvchilarni fanni o'rganishga qiziqish uyg'otish bilan birga ularda olgan bilimlarni uzoq vaqt xotirada saqlashga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. R. Safarova va boshqalar darsligi 1-sinf —Alifbel —Ma'naviyat nashriyoti –2019
2. G'afforova T. , Nurullayeva Sh. Boshlang'ich sinflar ona tili darslarida didaktik o'yinlar va mustaqil ishlar. –Qarshi: Nasaf, 2003.
3. G'afforova T. , Nurullaeva Sh. , Haydarova O. Boshlang'ich sinflar uchun ona tili va o'qishdan didaktik materiallar. –Toshkent: Ilm ziyo, 2004.
4. Yunusov Q. Ona tili darslarida zamonaviy pedagogik texnologiya . Andijon, 2006.
5. Yunusov Q. Ona tilidan ta'limiy o'yinlar. Andijon, 2005.
6. Bo'ri Ziyamammedov, Mamarajab Tojiyev. Pedagogik texnologiyazamonaviy o'zbek milliy modeli. Toshkent. 2009